

Comparação das Taxas de Detecção de Câncer de Próstata Entre Diferentes Metodologias para Guiamento da Biópsia Prostática

(Comparison of Prostate Cancer Detection Rates Between Different Methodologies for Prostate Biopsy Guidance)

Pedro Henrique Oliveira de Paulo¹, Amanda Torres de Freitas², Luiza Costa da Fonseca¹,
Maria Antonieta Nobre de Lima Furtado¹, Nathalia Vieira Cunha¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil

²Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Brazil

Article Info

Received: 29 August 2024

Revised: 30 August 2024

Accepted: 30 August 2024

Published: 30 August 2024

Corresponding author:

Pedro Henrique Oliveira de Paulo¹

Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil

pedrohop01@gmail.com

Palavras-chave:

Câncer de Próstata, Biópsia Prostática, Próstata

Keywords:

Prostate Cancer, Prostate Biopsy, Prostate

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO (POR)

O câncer de próstata (CaP) é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. É o tipo de câncer mais comum entre os homens e a segunda principal causa de morte por câncer nessa população. O diagnóstico definitivo do CaP é feito por meio de uma biópsia prostática, que geralmente é guiada pela Ultrassonografia Transretal (USTR). No entanto, diversos estudos sugerem que a Ressonância Multiparamétrica (mpMRI) apresenta um desempenho superior na detecção do CaP, especialmente em casos mais agressivos, em comparação com a USTR. Nesse sentido, esse trabalho objetivou analisar e comparar a taxa de detecção desses dois métodos de guiamento de biópsia prostática, através de uma revisão sistemática nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS. Inicialmente, foram identificados 409 artigos. Foram incluídos nesta revisão sistemática 21 estudos que atendiam aos critérios de elegibilidade pré-estabelecidos. Não houve diferença estatisticamente relevante na detecção de CaP entre os dois métodos de guiamento. Nesse sentido, mais estudos devem ser direcionados à análise e à comparação desses métodos de guiamento, a fim de definir o padrão-ouro para a biópsia prostática, considerando efetividade, segurança e custo-benefício.

ABSTRACT (ENG)

Prostate cancer (PCa) is a leading cause of morbidity and mortality worldwide. It is the most common type of cancer among men and the second leading cause of cancer-related death in this population. The definitive diagnosis of PCa is made by means of a prostate biopsy, which is usually guided by Transrectal Ultrasonography (TRUS). However, several studies suggest that Multiparametric Magnetic Resonance Imaging (mpMRI) has a superior performance in detecting PCa, especially in more aggressive cases, compared to TRUS. In this sense, this study aimed to analyze and compare the detection rate of these two prostate biopsy guidance methods, through a systematic review in the PubMed, SciELO and LILACS databases. Initially, 409 articles were identified. Twenty-one studies that met the pre-established eligibility criteria were included in this systematic review. There was no statistically significant difference in the detection of PCa between the two guidance methods. In this sense, more studies should be directed towards the analysis and comparison of these guidance methods, in order to define the gold standard for prostate biopsy, considering effectiveness, safety and cost-benefit.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

O câncer de próstata (CaP) é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. É o tipo de câncer mais comum entre os homens e a segunda principal causa de

morte por câncer nessa população. O diagnóstico definitivo do CaP é feito por meio de uma biópsia prostática, que geralmente é guiada pela Ultrassonografia Transretal (USTR). No entanto, diversos estudos sugerem que a Ressonância Multiparamétrica

(mpMRI) apresenta um desempenho superior na detecção do CaP, especialmente em casos mais agressivos, em comparação com a USTR. No entanto, embora a mpMRI seja respaldada por estudos de validação de coortes e ensaios clínicos randomizados controlados, sua consolidação como a principal metodologia para guiar a biópsia prostática ainda enfrenta desafios e limitações.

OBJETIVO

Analisar e comparar as taxas de detecção do câncer de próstata em geral, do câncer clinicamente significativo e do câncer clinicamente insignificante, utilizando biópsia direcionada guiada por ressonância multiparamétrica e ultrassonografia transretal.

METODOLOGIA / METHODOLOGY

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, empregando os descritores "transrectal ultrasonography", "Multiparametric magnetic resonance" e "prostate cancer". Utilizou-se o operador booleano "AND" para combinar os termos. Os critérios de inclusão foram: artigos completos em inglês, espanhol e português, publicados entre 2018 e 2024, e que apresentassem relevância em relação aos objetivos do estudo.

TABELA 1: Comparação entre detecção de CaP nos diferentes métodos de guiamento de biópsia prostática.

Descrição	mpMRI (Grupo 1)	USTR (Grupo 2 - Controle)	Observações
Número Inicial de Artigos Identificados	409	409	Incluídos na análise inicial
Estudos Incluídos na Revisão	21	21	Atenderam aos critérios de elegibilidade
Pacientes Avaliados	508	695	-
Taxa de Detecção de Câncer de Próstata (CaP)	51,4%	50,5%	Sem diferença estatisticamente significativa

REFERÊNCIAS / REFERENCES

Kim JJ, Kim T, Lee H, Byun SS, Lee SE, Choe G, Hong SK. Prediction of unilateral prostate cancer by the combination of transrectal ultrasonography-guided prostate biopsy and multi-parametric magnetic resonance imaging: A real-life experience. *PLoS One*. 2018 Aug 29;13(8):e0202872. doi: 10.1371/journal.pone.0202872. PMID: 30157232; PMCID: PMC6114785.

Klotz L, Chin J, Black PC, Finelli A, Anidjar M, Bladou F, Mercado A, Levental M, Ghai S, Chang SD, Milot L, Patel C, Kassam Z, Moore C, Kasivisvanathan V, Loblaw A, Kebabdjian M, Earle CC, Pond GR, Haider MA. Comparison of Multiparametric Magnetic Resonance Imaging-Targeted Biopsy With Systematic Transrectal Ultrasonography Biopsy for Biopsy-Naive Men at Risk for Prostate Cancer: A Phase 3 Randomized Clinical Trial. *JAMA Oncol*. 2021 Apr 1;7(4):534-542. doi: 10.1001/jamaoncol.2020.7589.

Turkbey B. Beyond the AJR: "Comparison of Multiparametric Magnetic Resonance Imaging-Targeted Biopsy With Systematic Transrectal Ultrasonography Biopsy for Biopsy-Naive Men at Risk for Prostate Cancer: A Phase 3 Randomized Clinical Trial". *AJR Am J Roentgenol*. 2021 Nov;217(5):1245. doi: 10.2214/AJR.21.25954. Epub 2021 Apr 7. PMID: 33825501.

Kasivisvanathan V, Rannikko AS, Borghi M, Panebianco V, Mynderse LA, Vaarala MH, Briganti A, Budäus L, Hellawell G, Hindley RG, Roobol MJ, Eggeer S, Ghei M, Villers A, Bladou F, Villeirs GM, Virdi J, Boxler S, Robert G, Singh PB, Venderink W, Hadaschik BA, Ruffion A, Hu JC, Margolis D, Crouzet S, Klotz L, Taneja SS, Pinto P, Gill I, Allen C, Giganti F, Freeman A, Morris S, Punwani S,

RESULTADOS E DISCUSSÃO / RESULTS & DISCUSSION

Inicialmente, foram identificados 409 artigos. Foram incluídos nesta revisão sistemática 21 estudos que atendiam aos critérios de elegibilidade pré- estabelecidos. Na sistematização, o grupo 1 foi representado por pacientes com biópsias realizadas por mpMRI (n=508) e o grupo 2 – controle - guiadas por USTR (n=695). Não houve diferença estatisticamente relevante na detecção de CaP entre os dois grupos (51,4% vs. 50,5%) (Tabela 1).

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Não houve diferença significativa na taxa de detecção de câncer de próstata (CaP) ao comparar a biópsia guiada por mpMRI através do método cognitivo com a biópsia guiada por USTR. Vale ressaltar, no entanto, que a biópsia guiada por ressonância se mostrou superior ao detectar mais casos de câncer de próstata clinicamente significativo (CaPcs) e ao reduzir o diagnóstico de tumores indolentes. Nesse sentido, mais estudos devem ser direcionados à análise e à comparação desses métodos de guiamento, a fim de definir o padrão-ouro para a biópsia prostática, considerando efetividade, segurança e custo-benefício.

Williams NR, Brew-Graves C, Deeks J, Takwoingi Y, Emberton M, Moore CM; PRECISION Study Group Collaborators. MRI- Targeted or Standard Biopsy for Prostate-Cancer Diagnosis. *N Engl J Med*. 2018 May 10;378(19):1767-1777. doi: 10.1056/NEJMoa1801993. Epub 2018 Mar 18. PMID: 29552975; PMCID: PMC9084630.

Panebianco V, Barchetti F, Sciarra A, Ciardi A, Indino EL, Papalia R, Gallucci M, Tombolini V, Gentile V, Catalano C. Multiparametric magnetic resonance imaging vs. standard care in men being evaluated for prostate cancer: a randomized study. *Urol Oncol*. 2015 Jan;33(1):17.e1-17.e7. doi: 10.1016/j.urolonc.2014.09.013. Epub 2014 Nov 11. PMID: 25443268.

Wang X, Xie Y, Zheng X, Liu B, Chen H, Li J, Ma X, Xiang J, Weng G, Zhu W, Wang G, Fang Y, Cheng H, Xie L. A prospective multi-center randomized comparative trial evaluating outcomes of transrectal ultrasound (TRUS)-guided 12-core systematic biopsy, mpMRI-targeted 12-core biopsy, and artificial intelligence ultrasound of prostate (AIUSP) 6-core targeted biopsy for prostate cancer diagnosis. *World J Urol*. 2023 Mar;41(3):653-662. doi: 10.1007/s00345-022-04086-0. Epub 2022 Jul 19. PMID: 35852595.

Hamid S, Donaldson IA, Hu Y, Rodell R, Villarini B, Bonmati E, Tranter P, Punwani S, Sidhu HS, Willis S, van der Meulen J, Hawkes D, McCartan N, Potyka I, Williams NR, Brew-Graves C, Freeman A, Moore CM, Barratt D, Emberton M, Ahmed HU. The SmartTarget Biopsy Trial: A Prospective, Within-person Randomised, Blinded Trial Comparing the Accuracy of Visual-registration and Magnetic Resonance Imaging/Ultrasound Image-fusion Targeted Biopsies for Prostate Cancer Risk Stratification. *Eur Urol*. 2019 May;75(5):733-740. doi: 10.1016/j.eururo.2018.08.007. Epub 2018 Dec 6. PMID: 30527787; PMCID: PMC6469539.

Panebianco V, Valerio MC, Giuliani A, Pecoraro M, Ceravolo I, Barchetti G, Catalano C, Padhani AR. Clinical Utility of Multiparametric Magnetic Resonance Imaging as the First-line Tool for Men with High Clinical Suspicion of Prostate Cancer. *Eur Urol Oncol*. 2018 Aug;1(3):208-214. doi: 10.1016/j.euo.2018.03.008. Epub 2018 May 15. PMID: 31102623.

Tonttila PP, Lantto J, Pääkkö E, Piippo U, Kauppila S, Lammontausta E, Ohtonen P, Vaarala MH. Prebiopsy Multiparametric Magnetic Resonance Imaging for Prostate Cancer Diagnosis in Biopsy-naïve Men with Suspected Prostate Cancer Based on Elevated Prostate-specific Antigen Values: Results from a Randomized Prospective Blinded Controlled Trial. *Eur Urol*. 2016 Mar;69(3):419-25. doi: 10.1016/j.eururo.2015.05.024. Epub 2015 May 29. PMID: 26033153.

Porpiglia F, Manfredi M, Mele F, Cossu M, Bollito E, Veltri A, Cirillo S, Regge D, Faletti R, Passera R, Fiori C, De Luca S. Diagnostic Pathway with Multiparametric Magnetic Resonance Imaging Versus Standard Pathway: Results from a Randomized Prospective Study in Biopsy-naïve Patients with Suspected Prostate Cancer. *Eur Urol*. 2017 Aug;72(2):282-288. doi: 10.1016/j.eururo.2016.08.041. Epub 2016 Aug 27. PMID: 27574821.

Quentin M, Blondin D, Arsov C, Schimmöller L, Hiester A, Godehardt E, Albers P, Antoch G, Rabenalt R. Prospective evaluation of magnetic resonance imaging guided in-bore prostate biopsy versus systematic transrectal ultrasound guided prostate biopsy in biopsy naïve men with elevated prostate specific antigen. *J Urol*. 2014 Nov;192(5):1374-9. doi: 10.1016/j.juro.2014.05.090. Epub 2014 May 24. PMID: 24866597.

Qu HW, Liu H, Cui ZL, Jin XB, Zhao Y, Wang MW, Song W, Zhang XJ. [Focusing on MRI-suspected lesions in targeted transrectal prostate biopsy guided by MRI-TRUS fusion imaging for the diagnosis of prostate cancer]. *Zhonghua Nan Ke Xue*. 2016 Sep;22(9):782-786. Chinese. PMID: 29071873.